

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТУВЧИ РАҲБАРЛАРДА ПРОФЕССИОНАЛ МУҲИМ СИФАТЛАР РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Махмудов Азам Мухторович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Спорт психологияси ва педагогика кафедраси мудири, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589955>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 27- may 2022

KALIT SO'ZLAR

жисмоний тарбия, спорт,
раҳбар, фаолият,
бошқарув, омиллар.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақола жисмоний тарбия ва спорт соҳасида фаолият юритувчи раҳбарларда профессионал муҳим сифатлар ривожланиши хусусиятлари батафсил баён этилади.

Мавзунинг долзарблиги. Сўнгги йилларда инсон омилига эътиборнинг ортиб бориши муносабати билан бошқариш психологияси масалаларига ҳам қизиқиш кучайди. Шу асосда ижтимоий психологиянинг махсус бўлими – бошқарув психологияси пайдо бўлди. Бошқарув психологияси психологиянинг шундай тармоғи, у бошқарув фаолияти билан боғлиқ бўлган муаммоларни, шахс ва шахслар гуруҳи томонидан бошқа гуруҳлар фаолиятини самарали ташкил этиш ва биргаликдаги фаолиятни амалга оширишнинг психологик механизмларини ўрганади. Бошқарув психологияси бошлиқ фаолиятини анализ қилганда асосий диққатни бошқариш унинг эҳтиёжи ёки қобилиятларига мос ёки мос эмаслиги, қайси индивидуал хусусиятларига кўра у бошлиқ даражасига кўтарилди, ишни муваффақиятли амалга ошириш учун у

бошқарувнинг қай усулларидадан фойдаланяпти, ходимларга психологик таъсир кўрсатиш мақсадида у қандай таъсир услубларини қўллайпти каби қатор масалаларга қаратади. Адабиётлар таҳлилидан кўринадик, бошқарув субъекти ва объекти масаласи - бошқарув психологияси фанидаги асосий тушунчалардан сифатида эътироф этилади. Соҳа мутахассислари, бошқарув жараёнини ижтимоий-психологик нуқтаи назардан таҳлил қилишар эканлар, бошқарув субъекти сифатида раҳбарни, объект тарзида эса, ходимни ва меҳнат жамоасини тасаввур этиш мумкин, деб таъкидлашади. Яна уларнинг фикрича, раҳбар ўз фаолиятини ташкил этиши ва ўзини-ўзи бошқариши, уни нафақат бошқарув субъекти, балки объекти сифатида ҳам тушуниш заруратини кун тартибига қўяди.

Муаммонинг ўрганилганлиги: Илмий бошқарув Ф.Тейлор, Френк, Л.Гилбрет ҳамда Г.Гантт ишлари билан чамбарчас боғлиқБу илмий бошқарув мактабининг ижодкорлари кузатиш, ўлчашлар, мантиқ ва таҳлил ишлатиб кўп қўл операцияларини мукаммалаштириш мумкин деб ҳисоблашган, шунингдек, уларни самарали бажаришга эришишга ҳаракат қилганлар. Илмий бошқарувнинг биринчи услубий даври – иш мазмунини таҳлил қилиш ва унинг асосий компонентларини аниқлашдир. Ушбу йўналиш асосида америкалик олим Ф.Тейлор номига қўйилган “тейлоризм” таълимоти ётади ва бу соҳада олиб борилган АҚШдаги дастлабки изланишлар 1885-1920 йилларни ўз ичига қамраб олади[1]. Ф.Тейлор ўша даврдаги малакасиз ишчилардан самарали фойдаланиш мақсадида, мураккаб ва малака талаб этувчи меҳнат турини майда операцияларга ажратди Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия ва спорт соҳасида фаолият юритувчи раҳбарларда профессионал муҳим сифатлар ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари. Тадқиқот натижалари: Тадқиқотимизни ташкил этишда биз шу ҳолатдан келиб чиқдикки, бошқарув фаолияти жараёнида раҳбар турли хил формал ва ноформал муносабатларга киришади. Бундай бевосита ҳужжатларга асосланган ва ўзаро симпатия ҳамда антипатияга асосланган шахслараро муносабатлар жараёни раҳбардан уларни ўринли қўллашни, яъни

коммуникатив санъатга эга бўлишни талаб этади.

Буларнинг барчаси раҳбарда маълум шахс сифатлари, хусусиятлари, ҳаётий ва касбий тажриба ривожланган бўлишини талаб қилади. Бошқарув вазиятларининг турли-туманлиги раҳбар учун ҳаётнинг барча вазиятларига қўл келадиган аниқ рецептлар эга бўлиш имконини бермайди[2]. Шундай экан, ҳар қандай сифатлар, белгилар рўйхати раҳбар маълум бир вазиятларда қўллаши мумкин бўлган эҳтимолий характер касб этиши мумкин. Бошқарув фаолияти субъектини ўрганишда тизимли ёндашишни қўллаш орқалигина конкрет раҳбар фаолияти самарадорлиги тўғрисидаги саволга тўғри ва ижобий жавоб топиш мумкин. Чунки ўтказилган қатор тадқиқотларга асосланган ҳолда олимлар таъкидлашларича, раҳбар шахси ва фаолиятининг умумпсихологик ва касбий аҳамиятли сифатларининг барчаси ҳам ўзгартиришга мойил эмас. Масалан, “раҳбарнинг касбий, бошқарув компетентлиги умумпсихологик аҳамиятга эга бўлган сифатлар устига қурилади, бошқача қилиб айтганда, тафаккур услубини ёки характерни ўзгартириш қарор қабул қилиш методикасини ёки ваколатларни тақсим қилишни ўзлаштиришга қараганда анча мураккаб”. Ёш раҳбарларнинг “Сиз ўзингиз” ва “Ишингиз” тестлари бўйича натижаларини таққослашдаги фарқ кўрсаткичлари

Имкониятлар йўналишлари	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л
Ўртача кўрсаткичлар	1,25	2,2	1,4	1,29	3,3	1,93	2,0	2,8	1,0	2,14	2,0
Респондентларда ифодаланганлик частотаси-фоизда	20	57,5	10	47,5	10	35	20	32,5	15	27,5	27,5

7-расм. Ёш раҳбарларнинг “Сиз ўзингиз” ва “Ишингиз” тестлари бўйича натижаларини таққослашдаги фарқ кўрсаткичлари гистограммаси

жадвалда келтирилган натижалар кўрсатиб турибдики, ёш раҳбарларда тестда келтирилган 11та чекланганликдан 7 таси анча юқори даражада ва бу чекланганликлар респондентларнинг нисбатан кўпчилигида мавжуд эканлиги намоён бўлмоқда. Шахсий қадриятларнинг ноаниқлиги чеклови респондентларнинг 57,5 фоизда, ўз-ўзини ривожлантиришнинг тўхтатилганлиги 47,5 фоизда, ижодий ёндашувнинг етишмаслиги 35 фоизда, бошқарув меҳнати хусусиятларини етарлича тушунмаслик 32,5 фоизда, ходимларни ўқита олмаслик 27,5 фоизда, жамоани шакллантириш қобилиятининг пастлиги 27,5 фоизда акс эттирилган. Бу шундан далолат берадики, ёш раҳбарларда бошқарув фаолиятини оптимал ташкил этишга тусқинлик қиладиган қатор чекловлар мавжудки, бу уларнинг ўз фаолиятида қийинчиликларга тез-тез дуч келиб туришини кўрсатади. Албатта бу

чекловлар мавжудлигини билиш раҳбарга ўз устида ишлаш, ўз фаолиятига алоҳида эътибор қаратиш имконини беради. “Сиз ўзингиз” ва “Ишингиз” тестлари натижаларини таққослаш орқали олинган фарқ кўрсаткичлари таҳлили тажрибали (раҳбарлик стажи 4 йилдан зиёд) раҳбарларнинг ўз бошқарув фаолиятида дуч келадиган қийинчиликлар ва чекловлар турларини ва характерини аниқлаш имконини берди. 13-жадвалдан (13-жадвал 11-иловада келтирилган, 13-жадвалдаги кўрсаткичлар ўртача арифметик қиймати 13а-жадвалда келтирилган) кўрииб турибдики, шахсий қадриятларнинг ноаниқлиги чеклови 62,5% респондентларда, жамоани шакллантириш қобилиятининг пастлиги 40%, ўз-ўзини ривожлантиришнинг тўхтатилганлиги 35%, бошқарув меҳнати хусусиятларини етарлича тушунмаслик 30%, ходимларни ўқита олмаслик 30%, ижодий ёндашувнинг етишмаслиги

27,5% респондентларда бошқарув фаолиятидаги асосий чекловлар сифатида акс этмоқда.

Тажрибали раҳбарларнинг “Сиз ўзингиз” ва “Ишингиз” тестлари бўйича натижаларини таққослашдаги фарқ кўрсаткичлари

Имкониятлар йўналишлари	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л
Ўртача кўрсаткичлар	3,2	1,64	2,0	2,0	2,7	2,6	2,3	1,9	2,0	1,6	1,9
Респондентларда ифодаланганлик частотаси-фоизда	20	62,5	8	35	17,5	27,5	22,5	30	5	30	40

8-расм. Тажрибали раҳбарларнинг “Сиз ўзингиз” ва “Ишингиз” тестлари бўйича натижаларини таққослашдаги фарқ кўрсаткичлари гистограммаси

Биз юқорида келтирилган касбий чекловлар билан лидерлик ифодаланиши даражаларини қиёслаш орқали улар ўртасидаги боғлиқликни топишга ҳаракат қилдик. Шахсий ва касбий чекловлар ўртасидаги тафовутлар билан лидерлик ифодаланганлиги даражалари факторли таҳлили 3 йилгача раҳбарлик стажига

эга респондентларда қуйидаги чекловлар билан боғлиқ омилларни фарқлаш имконини берди:

Лидерлик ифодаланганлик даражалари ва чекловлар ўртасидаги боғлиқлик (3 йилгача стажга эга раҳбарларда) Факторнинг биринчи йўналишига қуйидаги омиллар кирди:

Омиллар	Юклама
Жамоа шакллантира олмаслик	,923
Бошқарув қобилияти етишмаслиги	,900
Муаммо еча олиш малакасининг мавжуд эмаслиги	,892
Таълим бера олмаслик	,834
Такомилдан тўхташ	,785
Ижодийлик етишмаслиги	,679
Шахсий мақсадлар мавжумлиги	,651
Таъсир кўрсата олмаслик	,525

Факторларнинг бу йўналишидаги омилларнинг умумий мазмунига кўра уни ижтимоий ва педагогик психологик чекловлар деб номлаш мақсадга мувофиқ деб топдик. Чунки бу йўналишга кирган омиллар кўпроқ ижтимоий ва педагогик психологик йўналишга эга. Омилларнинг бундай жамланмага эга бўлиши бошқарув жараёнида ушбу омиллар қанчалик аҳамиятли эканлигини билдиради. Демак, ёш раҳбарларда жамоани шакллантириш кўникмалари, бошқарув қобилиятлари, муаммони еча олиш малакалари, ходимдарни доимий ўқитишни ташкил этиш, ўз устида ишлаш, муаммоларга ижодий ёндашув, конкрет шахсий мақсадларга эгалик, бошқаларга таъсир кўрсатиш каби бошқарув кўникмалари мавжуд чекловлар сифатида кўрсатилганлиги ёш раҳбарларнинг бошқарув фаолиятини қанчалик амалга ошира олиши имкониятларини кўрсатади.

Хулоса Тадқиқотимиз мавзуси юзасидан ўрганилган адабиётлар таҳлили ва олинган эмпирик натижалар таҳлили бизга қуйидаги илмий хулосаларни қилиш учун асос бўлди.

1. Жамият ривожлана борган сари ундаги шахслараро муносабатлар тизими мукаммалаша бориши бошқарув маданиятининг ҳам шаклланишига олиб келган. Айниқса лидерлик, раҳбарга қўйиладиган талаблар, бошқарув турлари ва уларнинг афзаллик томонлари каби масалалар бўйича етарлича илмий қарашлар ишлаб

чиқилган ва амалиётда қўллаш учун таклиф этилган.

2. Шарқ мутафаккирлари ўз асарларида бошқарув жараёнига эътибор бериб, асосан раҳбар шахси ва давлатни тўғри бошқаришда раҳбардан талаб этиладиган сифатлар масалаларига, давлатни самарали ва беталофот бошқаришда қандай йўл тутиш кераклиги масалаларига, халқни эргаштириш учун раҳбар нималарга асосий эътиборни қаратиши кераклиги масалаларга урғу берганлар.

3. Бошқарувдаги асосий мактаблар нуқтаи назаридан ёндашув, жараёнли, тизимли ва вазиятли ёндашувлар бошқарув назариясининг ривожланишини таъминлаб берганлигини эътироф этган ҳолда шуни қайд этиш керакки, вазиятли ёндашув ҳар қандай ташкилотни ташқи олам билан доимий ўзаро таъсирда бўлиб турадиган очиқ тизим сифатида қарайди. Вазиятли ёндашувга кўра, ташкилот мақсадларига муваффақиятли эришиш учун раҳбар қўлайдиган усул ва йўллар фақат умумхарактерга эга бўлиб қолмасдан, балки у айнан бошқарув вазиятига боғлиқ ҳолда етарлича ўзгариб туриши керак. Бу ёндашувга биноан айнан бошқарув жараёнида раҳбар компетентли бошқарувчи сифатида шакллана боради ва шунинг учун ҳам бу ёндашув бошқарув назариясининг ва амалиётининг ҳозирги куни сифатида қараш мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Денякина Л.М. Руководитель образовательного учреждения. Профессия или призвание? Изд. 2-е. М.: ООО «Квадро Плюс», 2001. 112 с.
2. Зубов Н. Как руководить педагогами. 2-е изд. М.: АРКТИ, 2003. 144 с.
3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 4-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с.
4. Луценко Л.И. Социально-психологические аспекты управления образовательным учреждением // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2012. №1-2. С. 313-319.
5. Львова Т.В. Психологические аспекты управленческой деятельности URL: <http://parta1.com/ru/blog/17980.html> (дата обращения: 20.08.2017).
6. Морозов А.В. Деловая психология. М.: Академический Проект, 2005. 1040с.
7. Морозов А.В. Диагностика креативности в педагогической деятельности. М.: ИГУМО, 2001. 80 с.
8. Морозов А.В. Креативность как основа инновационной активности и профессионализма современного руководителя // Психология в экономике и управлении. 2014. №1. С. 125-129.
9. Моорозов А.В. Особенности управления высшим учебным заведением в современных условиях // Управление образованием: теория и практика. 2016. №2(22). С. 90-106.